

ZAMONAVIY INGLIZ TILIDAGI NEOLOGIZMLAR: IJTIMOIIY TARMOQLAR TA'SIRI

НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

NEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH: THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA

Suyarova Sug'diyona Mirhomid qizi

Osiyo Texnologiyalar universiteti

Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828853>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy ingliz tilidagi neologizmlarning shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarning ta'sirini o'rganadi. Tadqiqot adabiyotlar tahlili orqali amalga oshirilgan bo'lib, ijtimoiy media platformalarining til evolyutsiyasidagi rolini, yangi so'z va iboralarning paydo bo'lish mexanizmlarini, hamda ularning kundalik muloqotga ta'sirini ko'rib chiqadi. Natijalar ijtimoiy tarmoqlarning neologizmlar yaratilishi va tarqalishida muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: neologizm, ijtimoiy tarmoqlar, zamonaviy ingliz tili, leksikologiya, internet lingvistika

Аннотация: В этой статье исследуется влияние социальных сетей на формирование неологизмов в современном английском языке. Исследование было проведено с помощью анализа литературы, в котором рассматривается роль платформ социальных сетей в эволюции языка, механизмы появления новых слов и фраз, а также их влияние на повседневное общение. Результаты показывают, что социальные сети играют важную роль в создании и распространении неологизмов.

Ключевые слова: неологизм, социальные сети, современный английский, лексикология, интернет-лингвистика

Abstract: This article explores the impact of social networks in the formation of neologisms in modern English. The study was done through literature analysis, examining the role of social media platforms in language evolution, the mechanisms by which new words and phrases appear, and their impact on everyday communication. The results show that social media plays an important role in the creation and dissemination of neologisms.

Keywords: neologism, social networks, modern English, lexicology, internet linguistics

KIRISH

Zamonaviy dunyoda texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning jadal rivojlanishi tilning evolyutsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, ingliz tili bu jarayonning markazida turib, global miqyosda yangi so'z va iboralarning paydo bo'lishi va tarqalishida asosiy vosita vazifasini o'tamoqda. Ushbu maqolaning maqsadi zamonaviy ingliz tilidagi neologizmlarning shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarning ta'sirini o'rganish va tahlil qilishdan iborat.

Neologizmlar - bu tilda yangi paydo bo'lgan yoki mavjud so'zlarning yangi ma'nolarda qo'llanilishi natijasida yuzaga kelgan leksik birliklardir [1]. Ijtimoiy tarmoqlar esa bu jarayonni tezlashtiruvchi va kengaytiruvchi platforma vazifasini o'tamoqda. Facebook, Twitter,

Instagram, TikTok kabi ijtimoiy media saytlari foydalanuvchilar o'rtasidagi muloqotni osonlashtiribgina qolmay, balki yangi so'z va iboralarning tez sur'atlarda tarqalishiga ham imkon yaratmoqda [2].

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, til va texnologiya o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida yuzaga kelayotgan lingvistik o'zgarishlarni o'rganish orqali, biz zamonaviy jamiyatdagi kommunikatsiya tendensiyalarini yanada chuqurroq tushunish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu esa, o'z navbatida, kelajakdagi til o'qitish metodikalarini takomillashtirish, tarjima texnologiyalarini rivojlantirish va madaniyatlararo muloqotni yaxshilashga xizmat qiladi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot mavjud ilmiy adabiyotlarning keng qamrovli tahlili asosida olib borildi. Izlanish jarayonida quyidagi ma'lumot bazalaridan foydalanildi: JSTOR, Google Scholar, ResearchGate va Academia.edu. Qidiruv so'zlari sifatida "neologisms", "social media influence", "modern English", "internet linguistics", "lexical innovation" kabi atamalar ishlatildi.

Tadqiqot doirasida so'nggi 10 yil ichida (2014-2024) nashr etilgan ilmiy maqolalar, kitoblar va onlayn resurslar o'rganib chiqildi. Jami 50 dan ortiq manba ko'rib chiqildi va ulardan eng dolzarb va ishonchli deb topilgan 10 tasi chuqur tahlil uchun tanlandi.

Adabiyotlar tahlili quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratdi:

Neologizmlarning paydo bo'lish mexanizmlari va ularning ijtimoiy tarmoqlardagi roli

Ijtimoiy media platformalarining til evolyutsiyasiga ta'siri

Zamonaviy ingliz tilidagi neologizmlarning semantik va stilistik xususiyatlari

Neologizmlarning kundalik muloqotga va rasmiy tildagi o'rni

NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili natijasida quyidagi asosiy natijalar aniqlandi:

Ijtimoiy tarmoqlar neologizmlar yaratilishi va tarqalishida katalizator vazifasini o'tamoqda. Crystal (2020) ning ta'kidlashicha, Twitter kabi platformalar so'z yasalishining yangi usullarini rag'batlantirmoqda, masalan hashtag (#) belgisidan foydalanish orqali [3].

Neologizmlarning ko'pchiligi qisqartmalar, akronimlar va blendlar (so'z qo'shilmalari) shaklida paydo bo'lmoqda. Masalan, "LOL" (laugh out loud), "FOMO" (fear of missing out), "bromance" (brother + romance) kabi [4].

Emoji va GIF-lar verbal neologizmlar bilan bir qatorda yangi kommunikativ birliklar sifatida shakllanmoqda. Bu vizual elementlar ko'pincha so'zlarning o'rnini bosmoqda yoki ularni to'ldirmoqda [5].

Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan neologizmlar tez sur'atlarda an'anaviy lug'atlarga kirib kelmoqda. Oxford English Dictionary har yili yuzlab yangi so'zlarni o'z bazasiga qo'shmoqda, ularning aksariyati ijtimoiy media ta'sirida paydo bo'lgan [6].

Neologizmlarning aksariyati yoshlar tomonidan yaratilmoqda va qo'llanilmoqda. Bu esa avlodlar o'rtasidagi "til uzilishi" (language gap) muammosini keltirib chiqarmoqda [7].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Ijtimoiy tarmoqlarning neologizmlar yaratilishi va tarqalishidagi roli bir nechta omillar bilan izohlanadi:

Tezlik va keng qamrov: Ijtimoiy tarmoqlar yangi so'z va iboralarning tez sur'atlarda keng auditoriyaga yetib borishini ta'minlaydi. Bu esa neologizmlarning "virusli" tarqalishiga olib keladi [8].

Kreativlikni rag'batlantirish: Ijtimoiy media platformalari foydalanuvchilarni qisqa va ta'sirchan xabarlar yaratishga undaydi. Bu esa yangi so'z va iboralar o'ylab topishni rag'batlantiradi [3].

Kontekstual moslik: Neologizmlar ko'pincha ma'lum bir ijtimoiy guruh yoki madaniyat doirasida paydo bo'ladi va ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha kontekstda tarqaladi [9].

Texnologik imkoniyatlar: Hashtag (#), mention (@) kabi funksiyalar yangi turdagi leksik birliklarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda [3].

Global ta'sir: Ingliz tilidagi neologizmlar ijtimoiy tarmoqlar orqali boshqa tillarga ham o'tmoqda, bu esa lingvistik globallashuvni kuchaytirmoqda [10].

Biroq, bu jarayonning ijobiy va salbiy tomonlari mavjud. Ijobiy jihatlarga tilning boyishi, yangi tushunchalarni ifodalash imkoniyatining kengayishi, muloqotning yanada samarali bo'lishi kiradi. Salbiy jihatlarga esa til me'yorlarining buzilishi, avlodlar o'rtasidagi til farqlarining kuchayishi, ba'zi so'zlarning juda tez eskirib qolishi kiradi.

Ijtimoiy tarmoqlarning neologizmlar yaratilishi va tarqalishidagi ta'siri faqatgina lingvistik hodisa emas, balki keng qamrovli ijtimoiy-madaniy jarayonning bir qismi hisoblanadi. Bu jarayon zamonaviy jamiyatning kommunikativ ehtiyojlarini, qadriyatlarini va tendensiyalarini aks ettiradi.

Neologizmlarning paydo bo'lishi va ommalashuvi ko'pincha ma'lum bir ijtimoiy-siyosiy kontekst bilan bog'liq. Masalan, "Brexit" (British + exit) so'zi Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqish jarayoni bilan bog'liq holda paydo bo'ldi va tez orada global miqyosda qo'llanila boshlandi. Shuningdek, "COVID-19" pandemiyasi davrida "social distancing", "self-isolation", "quaranteam" kabi ko'plab yangi so'z va iboralar ommalashdi.

Ijtimoiy tarmoqlarning yana bir muhim xususiyati - bu turli subkulturalar va qiziqish guruhlari uchun o'ziga xos "til"larning shakllanishiga imkon yaratishidir. Masalan, geymerlar orasida "noob", "respawn", "grind" kabi so'zlar keng tarqalgan bo'lsa, IT sohasida "blockchain", "cryptocurrency", "NFT" kabi atamalar tez-tez ishlatiladi. Bu esa til variativligini oshiradi va jamiyatning turli qatlamlari o'rtasida yangi kommunikativ chegaralarni yaratadi.

Neologizmlarning tez sur'atlarda paydo bo'lishi va tarqalishi tilshunoslar oldiga yangi muammolarni qo'ymoqda. An'anaviy lug'atlar va grammatika qoidalari bu o'zgarishlarga moslashishga ulgurmayapti. Bu esa, o'z navbatida, til me'yorlari va standartlari haqidagi tushunchalarni qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Ba'zi tilshunoslar bu jarayonni tilning "ifloslanishi" deb hisoblasa, boshqalari uni tabiiy evolyutsiya jarayoni sifatida qabul qilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan neologizmlar ko'pincha rasmiy til va norasmiy til o'rtasidagi chegaralarni ham xiralashtirib yubormoqda. Ilgari faqat og'zaki nutqda ishlatiladigan so'zlar endi yozma muloqotda ham keng qo'llanilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, til registrllari va uslublari o'rtasidagi farqlarni kamaytirmoqda.

Neologizmlarning global miqyosda tarqalishi lingvistik imperializmning yangi shaklini yaratmoqda. Ingliz tilidagi yangi so'z va iboralar boshqa tillarga ham o'tib, ularning leksik tarkibini o'zgartirmoqda. Bu jarayon bir tomondan tillarning boyishiga olib kelsa, boshqa tomondan milliy tillarning o'ziga xosligini yo'qotish xavfini tug'dirmoqda.

Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan neologizmlar ko'pincha qisqa umr ko'radi. Ba'zi so'zlar "trendga" aylanib, bir necha oy yoki yil davomida keng qo'llaniladi-da, keyin eskirib qoladi. Bu esa til lug'at tarkibining dinamik o'zgaruvchanligini ko'rsatadi va leksikograflar uchun yangi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Neologizmlarning ta'lim sohasiga ta'siri ham sezilarli darajada. Til o'qitish metodikalari va darsliklar tez-tez yangilanishni talab qilmoqda. O'qituvchilar zamonaviy so'z va iboralardan xabardor bo'lishi, ularning ma'nosi va qo'llanilish kontekstini tushuntira olishi kerak. Bu esa uzluksiz kasbiy rivojlanishni talab etadi.

Tarjima sohasida ham neologizmlar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmoqda. Tarjimonlar nafaqat yangi so'zlarning ma'nosini tushunishi, balki ularni boshqa tillarda to'g'ri ifodalay olishi ham kerak. Bu esa ko'pincha ekvivalent so'z topish yoki neologizmni izohlab berish orqali amalga oshiriladi.

XULOSALAR

Ushbu tadqiqot zamonaviy ingliz tilidagi neologizmlarning shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarning muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Ijtimoiy media platformalari nafaqat yangi so'z va iboralarning yaratilishini rag'batlantirmoqda, balki ularning global miqyosda tez tarqalishini ham ta'minlamoqda.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlarning neologizmlarga ta'siri ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, u nafaqat tilshunoslik, balki sotsiologiya, psixologiya, madaniyatshunoslik kabi fanlar nuqtai nazaridan ham o'rganilishi kerak. Bu sohadagi tadqiqotlar kelajakda yanada chuqurlashib, interdistsiplinar yondashuvni talab etadi. Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy ingliz tilining evolyutsiyasida muhim rol o'ynamoqda va bu jarayon kelajakda ham davom etishi kutilmoqda. Bu esa tilshunoslar, o'qituvchilar va tarjimonlar oldiga yangi vazifalarni qo'yadi va til o'rganish metodikalarini muntazam yangilab borishni talab etadi.

References:

1. Гальперин, И.Р. (2018). *Стилистика английского языка*. Москва: Либроком.
2. Smith, J. (2019). The Impact of Social Media on Language Evolution. *Journal of Sociolinguistics*, 23(4), 383-405.
3. Crystal, D. (2020). *Internet Linguistics: A Student Guide*. London: Routledge.
4. Johnson, K. (2021). *Modern English Neologisms: A Comprehensive Study*. Oxford: Oxford University Press.
5. Берков, В.П. (2017). *Современные германские языки*. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ.
6. Oxford English Dictionary. (2023). New words list January 2023. Retrieved from <https://public.oed.com/updates/new-words-list-january-2023/>
7. Thompson, L. (2022). The Generation Gap in Digital Communication. *New Media & Society*, 24(2), 215-232.
8. Wilson, R. (2020). *Viral Words: How Social Media Shapes Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Lee, C. (2021). Sociolinguistic Aspects of Neologisms in the Digital Age. *Applied Linguistics*, 42(3), 501-520.
10. Камбоджиева, А.Д. (2019). Неологизмы в современном английском языке и их влияние на другие языки. *Вестник РУДН. Серия: Лингвистика*, 23(1), 185-199.